

BADIIY ASARLARIDA SINONIMLAR STILISTIKASI

Polvonnazarova Ro‘za Mansur qizi

Nukus DPI talabasi

Annotatsiya: mazkur maqolada badiiy matnni lisoniy tahlil qilish jarayonida yozuvchining tildan foydalanish mahoratini namoyon etadigan, emotsional-ekspressiv ifoda semalari qabariq holda reallashgan leksik birliklarni aniqlash va ular adibning badiiy-estetik maqsadiga qay darajada xizmat qilishi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Ma‘nodosh so‘zlar, o‘zbek tili, til va madaniyat, sinonim.

Til – inson qalbining ko‘z gusidir. Unda nafaqat inson qalbi, balki o‘sha xalqning o‘tmishi, buguni, kelajagi, madaniyati va boshqa bir qancha jihatlari ham aks etib turadi. Bejizga biz til so‘ziga ona so‘zini egizak qilib aytmaymiz. Shuning uchun ham biz uni onamizdek qadrlashimiz, e‘zozlashimiz, saqlashimiz va kelajak avlodga sof holda etkazishimiz lozim. Til insonning libosidir. Bu libosni qanday kiyish har bir insonning o‘ziga bog‘liq. Ba‘zi insonlar oddiy libosni ham go‘zal qilib, yarashtirib kiyadi. Ba‘zi insonlarda esa har qanday go‘zal libos o‘z ko‘rkini yo‘qotadi. Til – qalb tarjimoni. Chunki har bir so‘z, eng avvalo, qalb torlarida chertiladi. So‘ngra so‘zlarda jilolanib tinglovchiga yetkaziladi.

“Ma‘nodosh so‘zlar tilshunoslikda sinonim so‘zlar deb ham yuritiladi. Ma‘nodosh so‘zlar tilning lug‘aviy jihatdan boylik darajasini ko‘rsatib beruvchi o‘ziga xos vositadir. Tilda ma‘nodosh so‘zlarning ko‘p bo‘lishi tilning estetik vazifasini yana-da to‘liq bajara olishini osonlashtiradi. Bu juda qadim zamonlardan beri anglangan, idrok etilgan va o‘rganilgan hodisadir”. O‘zbek tili ma‘nodosh so‘zlarga juda boy. Yozuvchilar tilimizdagi ma‘nodosh so‘zlar ichidan tasvir maqsadiga eng munosibini topib, ular orqali qahramonlar ruhiyati hamda tasvir

obyektining eng kichik qirralarigacha ifodalashga harakat qiladilar. Badiiy matndagi ma'nodosh so'zlar tahlilida, asosan, ikki jihatga e'tiborni qaratish zarur. Ulardan biri muallifning ikki yoki undan ortiq ma'nodosh so'zdan ifodalanayotgan mazmun uchun eng maqbul birini tanlashi bo'lsa, ikkinchisi ayni bir matn tarkibida ikki yoki undan ortiq ma'nodosh birliklarni badiiy tasvir maqsadiga uyg'un holda qo'llashi masalasidir.

Tilshunoslikda ma'nodoshlikning, asosan, uch turi farqlanadi, ya'ni:

- 1) leksik ma'nodoshlik;
- 2) frazeologik ma'nodoshlik;
- 3) leksik-frazeologik ma'nodoshlik.

Leksik ma'nodoshlikdan bir necha maqsadlarda foydalaniladi. Til birliklarining takrori natijasida yuzaga keladigan ifoda kambag'alligi va rangsizligidan qochish uchun: "Ikkala o'rtoqning sharaq-sharaq gaplashgan, bir-birlariga sevinch bildirishgan quvnoq va baland ovozlari boshqa hamma unlarni bosib ketdi." (Cho'lpon) Tasvir obyektiga e'tiborni jalb qilish uchun: "Xolbuki, musulmonlik kiyimda emas, qalbdagi, dilda." (Cho'lpon) Ijobiy belgining darajama-daraja ortib borishini aniq ifodalash uchun: "Zebixon bilan kelgan boshqa qizlar ham bir-biridan yaxshi, bir-biridan soz, bir-biridan ochiq, bir-biridan quvnoq..." (Cho'lpon) Salbiy belgining kuchayib borishini ifodalash uchun: "Xo'sh, mingboshining o'zi odamlar aytganiday juda xunuk va badbashara odammi?" (Cho'lpon) Kontekstual ma'nodoshlik. Katta mahoratli yozuvchilarning badiiy til borasidagi ustunliklaridan biri shundaki, ular faqat tilda mavjud bo'lgan, tayyor ma'nodosh so'zlardangina foydalanib qolmasdan, badiiy tasvir ehtiyojiga ko'ra ma'nodosh bo'lmagan so'zlarni ham shunday qo'llaydilar, bu so'zlar ham

matnda xuddi ma'nodosh so'zlar kabi idrok etiladi. Masalan: "Kechagina qarg'ab, so'kib, "o'ldirsam!" deb yurgan kundoshini o'pib, quchoqlab, silab-siyab bir nafasda ikkalasi "qalin do'st" bo'lgan emishlar." (Cho'lpon)

Quyida biz Iqbol Mirzo she'riyatida qo'llanilgan leksik sinonimlarni tahlil qilib, ko'rib chiqamiz.

Bir dilbarni ko'rdim - qoshi qaroli,

Qoshlaridan yurak-bag'rim yaroli.

Bo'lsam edi xizmatkori, qaroli,

Qul bo'lmasam, baxtim kulmaydiganday

She'rda ot so'z turkumiga mansub so'zlar sinonimlikni hosil qilgan va sinonimlar natijasida bo'laklarning uyushish hodisasi ham kuzatilgan. "O'zbek tilining izohli lug'ati" da xizmatkor so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan: "Birovlarning shaxsiy xizmatini, uy ishini qiluvchi kishi". Yuqoridagi misralarda xizmatkor, qarol, qul kabi so'zlar sinonimik qatorni hosil qilgan.¹

1. Xizmatkor:

Ma'nosi: Boshqa bir shaxsga yoki xo'jayinga xizmat qiluvchi kishi. "Xizmatkor" so'zi so'zlashuv uslubida qo'llaniladi va ko'pchilikka tushunarli bo'lgan oddiy, umumiy bir atama bo'lib, nisbatan dominant so'z hisoblanadi. She'rda xizmatkor so'zi oshiqning o'z sevgilisi uchun tayyor bo'lgan xizmat va sadoqatni bildiradi. Bu holat hurmat va sevgi bilan bog'langan.²

¹ Begmatov E., Madvaliev A., Mahkamov N., Mirzaev T. (Rahbar), To'xliiev N., Umarov E., Xudoyberganova D., Hojiev A. O'zbek tilining izohli lug'ati. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2006-2008.

² Azim Hojiyev. "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati". – T.: Fan, 1963.

2. Qarol:

Ma’nosi: Odatda hukmdorning xizmatida bo‘lgan, uni muhofaza qiluvchi yoki xizmatini ado etuvchi shaxs. Ushbu soz badiiy uslubda qo‘llanilib, tarixiy va poetik kontekstda uchraydi. She’rda qarol so‘zi oshiqning sevgiliga bo‘lgan o‘zini himoya qilish va unga xizmat qilishga tayyor ekanligini bildiradi.

3. Qul:

Ma’nosi: Mustaqil bo‘lmagan, boshqaga to‘liq bo‘ysunuvchi shaxs. Tarixda qullar ijtimoiy tabaqadagi eng quyi toifa sifatida tasavvur qilinadi. “Qul” so‘zi ham badiiy uslubda qo‘llaniladi, nisbatan so‘zlashuv uslubda qo‘llanilmaydi. She’rda qul so‘zi oshiqning sevgilisi oldida o‘zini to‘liq past tutishi, uning huzurida o‘zini hech narsaga loyiq emas deb hisoblashi ifodalanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, badiiy asarlarda o‘zbek tilining boy imkoniyatlarini namoyon etish bilan birga, sinonimlarning o‘rni va ahamiyatini chuqur ifoda etiladi. U nafaqat badiiy asarlar mazmunini boyitadi, balki tilimizga yangi ruh baxsh etadi. Ijodkor sinonimlar orqali so‘zning hissiy va uslubiy jihatlarini teran yoritib, o‘zbek adabiy tilining estetik qiymatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Begmatov E., Madvaliev A., Mahkamov N., Mirzaev T.(Rahbar), To‘xliiev N., Umarov E., Xudoyberganova D., Hojiev A. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti.2006-2008.
2. Azim Hojiyev. “O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati”. – T.: Fan, 1963.